

**BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI PEDAGOGIK NIZOLARNI BARTARAF
ETISH VA PROFILAKTİKASIGA TAYYORLASHNING METODIK TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Razzakova Dilnoza Akramovna

Shahrisabz pedagogika kolleji o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115312>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik nizolarni bartaraf etish va profilaktikasiga tayyorlashning metodik tizimini takomillashtirish hamda pedagogikaning asosiy nizolari, o'quvchi o'rtasida tushunish va tushuntirish metodlari, mukammal pedagogning katta tajribasi, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: pedagog, nizo, nizo ta'lim-tarbiya, o'qitish masalalari, nizo turlari, o'qituvchi, xatti-harakatlarimajmui.

**IMPROVING THE METHODOLOGICAL SYSTEM OF PREPARING FUTURE
TEACHERS FOR THE ELIMINATION AND PREVENTION OF PEDAGOGICAL
CONFLICTS**

Abstract. This article highlights the improvement of the methodological system of preparing future teachers for the elimination and Prevention of pedagogical conflicts and the main conflicts of pedagogy, methods of understanding and explaining between the student, the great experience of the perfect educator, the relationship between the teacher and the student.

Key words: educator, conflict, conflict education, teaching issues, types of conflict, teacher, set of actions.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ПРЕОДОЛЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ**

Аннотация. В данной статье освещаются совершенствование методической системы подготовки будущих учителей к преодолению и профилактике педагогических конфликтов, а также основные конфликты педагогики, методы понимания и объяснения между учеником, большой опыт отличного педагога, взаимоотношения учителя и ученика.

Ключевые слова: педагог, спор, конфликтное воспитание-вопросы воспитания, обучения, виды конфликтов, учитель, совокупность действий.

Pedagogikaga oid adabayotlarda pedagogik nizo va uni bartaraf etish masalasi o'ta dolzarb ekanligi e'tirof etiladi.

Nizo – istaklari, qiziqishlari, qadriyatlarini yoki tushunchalari mos kelmasligi sababli yuzaga keladigan ikki yoki undan ortiq sub'ektlar o'rtasidagi ijtimoiy o'zaro aloqalar shakli.

Ma'lumki, "Nizo" va "nizoli vaziyat" tushunchalari mavjud bo'lib, pedagog oldidagi asosiy vazifa mazkur tushunchalarni bir-biridan farqini ajratib olish. Nizoli vaziyat bu – ijtimoiy sub'ektlar o'rtasida haqiqiy qarama-qarshilikni yuzaga keltiruvchi insonlar manfaatlarining mos kelmasligi. Asosiy belgisi – nizo predmeti yuzaga kelishi, lekin hozircha ochiq faol kurashning yo'qligi.

Ya'ni to'qnashuv rivojlanishi jarayonida nizodan oldin har doim nizoli vaziyat yuzaga keladi, uning asosi hisoblanadi.

Hozirgi kunda pedagogikada nizolarni to'rt turlari ko'rsatiladi:

- ichki shaxsiy,shahsning kuchi bo'yicha tahminan teng motivlari, qiziqishlari, ishqibozligi, manfaatlarining kurashini aks ettiruvchi;

- shaxslararo, o'z hayotiy faoliyatida qarama-qarshi maqsadlarni amalga oshirishga intiluvchi shahslarni ifoda etadi;

- guruhlararo, biri-biriga mos kelmaydigan maqsadlarni ko'zlagan va ularni amalga oshirish yo'lida bir-biriga to'sqinlik qiluvchi ijtimoiy guruhlar nizo tomonlari sifatida ishtirok etishlari bilan ajralib turadi;

- shaxsiy-guruhli-shahsning hulqi guruh qoidalari va umidlariga mos kelmasligi holatlarida yuzaga keladi.

Pedagogik nizolarning asosiy sabablaridan biri bu - pedagogik jarayondagi aloqalar tizimida o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi muomola munosabatlar katta o'rin egallaydi. Muallim pedagogik jarayonda asosiy figura yetakchi kishidir. O'qituvchi pedagogik ishda fidoiylilik ko'rsatib muallimlik burchini yuksak darajada bajarib bolalarga bilim berib ular qalbiga halollik, go'zallik, odob-axloq nurini singdira olganliklari o'quvchiga nisbatan xushmuomalalikda bo'lganliklari uchun obro' va hurmatga erishganlar.

Afsuski barcha o'qituvchilar ham to'g'ri tajribaga, yetarli bilim va ko'nikmlarga ega emas. Ayrimlari o'quvchilarga yetarli bilim bera olmaslik bilan o'quvchi ko'ngliga yo'l topa olmasa, ayrimlari qo'pol muomola, o'quvchini o'rinsiz dilini og'ritish bilan ajralib turadi.

Bunday pedagoglar yoshlar tarbiyasiga, ularning bilim doirasining yuksalishiga, axloqiga salbiy ta'sir etadilar. Ayniqsa u boshlang'ich sinflarga ularning kelajagiga ham nojo'ya ta'sir etadigan darajaga borib yetadi. Natijada o'quvchi yoshlar kelajakda yetuk marralar, maqsadlarga intilmay o'qituvchidek sharaflilik kasbga havas qilmay qo'yadilar. Bunday bilim berish, muomola jamiyatda umuminsoniy milliy-axloqiy normalarga to'g'ri kelmaydi.

Pedagogik jarayonda o'quvchi tabiati shu darajda murakkabki uni to'g'ri shakllantira boorish uchun o'qituvchidan yuksak malaka, kuchli bilim, yetuk tajribali bo'lishni taqozo etadi. Bazi murabbiylar o'z talablarini bajarmagan o'quvchilarga uni tarbiyalash maqsadida ularni turli qo'pol so'zlar bilan haqorat qilishi, hatto urishini ham o'zining nazarida to'g'ri deb baholaydi. U shunday qilsa o'quvchi to'g'ri shakllanadi deb o'ylaydi ham. Bunday holatlar ko'pincha tarbiyasi og'ir, nosog'lom oilada yashayotgan bolalar o'rtasida vujudga kelishi mumkin.

Pedagogik nizolarni bartaraf etish va profilaktikasiga tayyorlashning metodik tizimini takomillashtirish uchun quyidagi tavsiyalarga amal qilish mumkin:

1. Ilmiy tadqiqotlarni o'rganish: O'qituvchilar o'zlarini o'zlashtirish va yangiliklardan xabardor bo'lish orqali pedagogik nizolarni bartaraf etish metodikalarini o'rganishlari kerak. Bu maqsadda so'nggi o'quv yilidagi ilmiy tadqiqotlar va yangiliklarga e'tibor berish tavsiya etiladi.

2. Tayyorlov maktabi: O'qituvchilar uchun tayyorlov maktablarining tashkil etilishi va bu maktablar orqali o'qituvchilarni nizolar va sharoitlar bilan tanishtirishi tavsiya etiladi. Tayyorlov maktablarida o'qituvchilar metodik tuslanish va mustaqil yondashuvni oshiradilar.

3. O'qituvchilarning tajribali o'qitish tajribalarini almashish: Nizolarni bartaraf etish va profilaktikasi bo'yicha tajribali o'qitish metodikalarini biluvchi va amalda bajaruvchi o'qituvchilar bilimlarini almashish, tashqi tajribaga ega bo'lishlari tavsiya etiladi. Bu maqsadda, o'qituvchilar to'garaklik platformalarida va o'quv resurslarini almashish uchun seminarlarda qatnashishlari salbiy ta'sirga ega bo'lishi mumkin.

4. Nizolar va sharoitlar bilan ma'lumotlar bazasini yaratish: O'qituvchilar uchun pedagogik nizolarni tahlil qilish va ularni bartaraf etish uchun yangi metod va maslahatlar bilan bog'liq ma'lumotlar bazasini yaratish lozim. Bu ma'lumotlar bazasi, nizolar va sharoitlar bo'yicha yangilanadigan ma'lumotlarni to'plash va ularga doir birinchi qo'llanmalarni ishlab chiqishga yordam beradi.

5. Tashkilotlararo hamkorliklar: Tashkilotlararo hamkorliklar, o'qituvchilarni pedagogik nizolarni bartaraf etish va profilaktikasi bo'yicha yangiliklarga boy olishlarini ta'minlaydi. Bunda, byudjetdan tashqari moliyaviy resurslarni yaratish, xususan, o'qituvchilar uchun mahalliy va xalqaro kasblarga tiyish imkoniyatini ta'minlash keng qo'llaniladigan usuldir.

6. Monitoring va taqsimlash: O'qitish jarayonida pedagogik nizolarning bartaraf etilishini kuzatuvchi monitoring tizimini tashkil etish va o'qituvchilarni boshqarish uchun malakasini oshirish lozim. Monitoring va taqsimlash jarayonida o'qituvchilarga boshqarish organlari tomonidan ko'rsatiladigan yordamlar, maslahatlar va xarakatlar taqdim etiladi.

7. Qo'llanmalar va ma'lumotlar boshqarmasi: Nizolarni bartaraf etish va profilaktikasiga oid qo'llanmalar va ma'lumotlar boshqarmasi tashkil etish va unda o'qituvchilarni qiziqishlantiradigan, jumladan yangi yondashuvlar, ommaviy xavfsizlik masalalari, shu jumladan Internetda yuzaga keladigan nizolarni ham bartaraf etish uchun kerakli ma'lumotlarni o'rgatuvchi materiallar mavjud bo'lishi shart.

8. Nizolarni paydo qilish va uning bartaraf etishini kuchaytirish: O'qituvchilar nizolarni paydo qilib, ularning bartaraf etishini kuchaytirish uchun o'quvchilarni qiziqtirish, qo'llanishga chaqirish va ularning shaxsiy kutubxonalari, klip, video va boshqa almashinuv vositalaridan foydalangan holda o'rgatishlari tavsiya etiladi. Bular qator ilmiy tadqiqot asosida o'rnatilgan pedagogik nizolarni bartaraf etish va profilaktikasiga tayyorlashning metodik tizimini takomillashtirishda amalga oshiriladigan tavsiyalar hisoblanishi mumkin.

Bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik nizolarni bartaraf etish va profilaktikasiga tayyorlashning metodik tizimini takomillashtirish uchun quyidagi usullarni amalga oshirish mumkin:

Ma'lumot olish va bilimlarni yangilash: O'qituvchilar o'zlarini pedagogik nizolarni bartaraf etish va profilaktikasiga tayyorlashda sohangizga oid eng so'nggi ma'lumotlardan foydalanishlari kerak. Bu maqsadda pedagogik psixologiya, pedagogika va ilmiy tadqiqotlardan olgan yangiliklarni kuzatish lozim. Ayniqsa, avlodning ma'lumotlarni to'plab olish va shu ma'lumotlarni bilimlarga asoslangan yangi metodikalar bilan taqviyalash kuzatish zarurati mavjud.

Reabilitatsiya va tashqi ta'limlarni oshirish: O'qituvchilar uchun bajarilishi kerak bo'lgan amaliy tadbirlar va kurslar o'quvchilarning nizolarni bartaraf etish va profilaktikasiga doir bilimlarini oshirishga imkon berishi kerak. Bunda shaxsiy rivojlanish kurslari, seminarlar, abituriyentlarga Irlin psixologik va psixologik konsultatsiyalar, qabulxona tashqi ta'lim bozori kabi vositalari qo'llash foydalidir.

Bir qadam orqaga o'tish va anglash o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash: Pedagogik nizolarni bartaraf etish va profilaktikasiga tayyorlash metodik tizimini takomillashtirishning muhim qismi o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashdir. Bu maqsadda o'qituvchilar o'quvchilarni nizolarni bartaraf etish hazmga qilish bilan maqsadlarini to'liq tushunishga yordam beradigan illatlar va darslar tashkil qilishlari kerak. Bu qadamda pedagogik qo'llanmalar, ko'rik ma'ruzalar, tajriba darslari, o'quv jarayonida ishtirok etish texnikalaridan foydalanishlar talab etiladi.

Boshqaruv va monitoring tizimini rivojlantirish: O'qituvchilar pedagogik nizolarni bartaraf etish va profilaktikasiga tayyorlashning tutashuvchi metodik tizimini takomillashtirish uchun boshqaruv tizimini ham rivojlantirishlari kerak. Bu tizim o'qituvchilar bilimlarining yanada

mustahkamlash va amalga oshirishini ta'minlaydi. Boshqaruv tizimi ichida o'qituvchilarning ish samaradorligini baholash, o'quvchilar tutoringini taqdim etish, monitoring, qo'llab-quvvatlash va yo'l qo'yishlarga imkon berishni o'z ichiga olgan.

Talqin va mentorlik tizimini ta'minlash: O'qituvchilarni pedagogik nizolarni bartaraf etish va profilaktikasiga tayyorlash metodik tizimini takomillashtirish uchun mentori o'qituvchilar bilan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga ega. Mentoring tizimida quyidagilar o'z muhim o'rin egallaydilar: talabalarga amalda bo'lsa-da adabiy meros berish, darslar mashg'ulotlarini baholash, oddiy va amalda bo'lajak pedagogik ustaxonalar manbalari sifatida yordam berish.

Vidyolar va o'quv-kitoblar yaratish: Pedagogik nizolarni bartaraf etish va profilaktikasiga tayyorlashning kundalik asaridagi yondashuvlari tug'ilgan va to'jaratilgan video va o'quv-kitoblardan foydalanish yordamida o'qituvchilar uchun amaliy qo'llanmalar yaratishga imkon beriladi. Bu usul o'qituvchilarni yangilash, harakat va qabulxona pedagogik texnikalarini o'rganish, ma'lumotlarini o'zlashtirish va yangi fikrlash shakllarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu usullardan har biri pedagogik nizolarni bartaraf etish va profilaktikasiga tayyorlashning uslubiy jarayoni bilan birga amalga oshirilishi lozim, shuningdek o'qituvchilarning ishtiyoqlari va maqsadlari asosida moslashtirilishi kerak.

Pedagogik jarayonda, tarbiya jarayonida, odamlarning tabiati shu darajada murakkabki, muallim ba'zan istasa-istamasa qo'pollik qilishga majbur bo'ladi. O'quvchi muallimning o'rinli talablarini bajarmayotgan paytlarda u o'zini tuta olmay qoladi. Muallim o'z talablarini, hatto qo'pollik holatini ham bolaga yaxshilik qilayapman deb hisoblaydi, chunki bu ishni bolaga bilim berish, uni to'g'ri yo'lga solish, yaxshi odam qilib tarbiyalayotganligi uchun qilayotganiga ishonadi.

REFERENCES

1. Maqsudova M.A. Muloqot psixologiyasi. -T.: Turon-iqbol, 2006.
2. Omonov X.T., Madiyarova S.A. va boshq. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Darslik. – T.: Iqtisod-Moliya, 2009.
3. Djumaeva S. Ijtimoiy va pedagogik nizolar: mohiyati va bartaraf etish yo'llari. Metodik qo'llanma. – T., 2011.
4. Jo'rayliv V.I. "Pedagogik mo'jorologiya asoslari" darslik. 1995. Rossiya.
5. Haydarov S.A. "O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasidagi islohotlar". 2021. Toshkent.
6. Ochilova M. "Yangi pedagogika texnologiyalari".

7. Эргашева, С. (2022). ЭШҚОБИЛ ШУКУР ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ ОБРАЗ ТАКОМИЛИ. Science and innovation, 1(B2), 478-484.
8. Ergashova S. THE SCOPE OF THE TOPIC IN THE POETRY OF ESHQABIL SHUKUR //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 95-97.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH